

Note Flash

Enseignement supérieur & Recherche

N°11
Septembre 2016

Les dépenses intérieures de R&D en 2014

Les résultats sont issus de l'enquête réalisée annuellement auprès des entreprises et des administrations par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR). Les données 2013 sont définitives, celles de 2014 sont semi-définitives et celles de 2015 estimées.

En France, les dépenses intérieures de R&D en légère hausse en 2014

En 2014, la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) s'établit à 47,9 milliards d'euros (Md€), soit une hausse de 0,6 Md€ par rapport à 2013. Corrigée de l'évolution des prix, la DIRD a progressé de 0,6 % en 2014. La DIRD des entreprises est en hausse de 1,2 % en volume, tandis que celle des administrations baisse de 0,4 %. L'effort de recherche, qui rapporte la DIRD au produit intérieur brut (PIB), se maintient à 2,24 % en 2014. Il a augmenté de 0,22 point depuis 2007.

En 2015, l'évolution de la DIRD devrait accélérer (+0,9 % en volume, après +0,6 % en 2014). La DIRD atteindrait 48,6 Md€. D'une part, la DIRD des entreprises maintiendrait son rythme de progression et augmenterait de 1,1 % en volume, pour atteindre 31,7 Md€. D'autre part, la DIRD des administrations augmenterait de 0,5 % en volume, et s'élèverait à 17,0 Md€. La hausse de la DIRD serait moins élevée que celle du PIB (+1,3 %). Ainsi, l'effort de recherche diminuerait légèrement, de 2,24 % à 2,23 %.

Effort de recherche des entreprises et des administrations
entre 2005 et 2015 (en % du PIB)

(e) : donnée estimée - (sd) : donnée semi-définitive - (r) : rupture de série
Sources : MENESR - SIES Recherche et Insee

Champ : ensemble des entreprises et des administrations localisées en France

Des dépenses de R&D dynamiques dans l'industrie automobile en 2014

En 2014, les trois premières branches industrielles de recherche (industrie automobile, construction aéronautique et spatiale, industrie pharmaceutique) exécutent 10,9 Md€ de dépenses intérieures de R&D, soit 35 % des dépenses intérieures de R&D des entreprises. Les dépenses de R&D de l'industrie automobile augmentent de 9,9 % en volume, après avoir diminué en 2012 et 2013 (resp. -5,5 % et -12,3 %). Celles de la construction aéronautique et spatiale baissent légèrement (-0,4 %), après des hausses continues depuis 2010. Dans l'industrie pharmaceutique, le repli, observé depuis 2008, se poursuit (-1,3 %). Dans les services, les dépenses de R&D ralentissent sensiblement (+0,5 %, après +7,8 % en 2013 et +9,5 % en 2012).

Dépenses intérieures de R&D et effectifs de recherche dans les entreprises et les administrations en 2014 (sd)

	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D	Effectif de chercheurs
	En Md€	Evolution 2013/2014 en % (en volume)	En équivalent temps plein (ETP)	En équivalent temps plein (ETP)
Entreprises	31,1	1,2	248 000	161 800
Administrations	16,8	-0,4	169 200	104 900
Établissements publics et services ministériels	9,3	-0,9	81 800	46 200
dont : EPST	5,4	-0,3	56 800	29 700
EPIC	3,7	-2,1	23 300	15 700
Enseignement supérieur	6,8	-0,4	80 100	55 200
dont : Universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche sous tutelle MENESR	5,8	-1,3	66 600	49 500
Institutions sans but lucratif	0,7	5,3	7 300	3 600
Total	47,9	0,6	417 200	266 700

En raison des arrondis, le total peut différer de la somme des éléments qui le composent.

(sd) : donnée semi-définitive

Sources : MENESR-SIES Recherche et Insee

Champ : ensemble des entreprises et des administrations localisées en France

Baisse de la dépense intérieure de R&D des administrations (DIRDA) en 2014

L'évolution des dépenses intérieures de R&D des administrations est légèrement négative en 2014. La DIRDA diminue en volume de 0,4 % en 2014, après une hausse de 1,0 % en 2013. Cette baisse s'explique par la diminution des dépenses de fonctionnement et d'équipement, notamment dans les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi par une réduction des dépenses de personnel dans les établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST). Par ailleurs, les dépenses d'immobilier en faveur de la R&D se sont légèrement contractées.

Sur dix personnels de R&D, six travaillent en entreprises et quatre dans les administrations

En 2014, les activités de R&D en France mobilisent 417 200 personnes en équivalent temps plein travaillé pour la recherche (ETP). Les entreprises en emploient 60 % et les administrations 40 %. L'emploi dans la recherche est resté stable, avec une évolution de +0,1 % en 2014, contre +1,2 % en 2013. Dans les entreprises, l'emploi dans la recherche diminue de 0,8 % en 2014, après une hausse de 1,4 % en 2013. Les effectifs de R&D dans l'industrie manufacturière continuent de baisser en 2014 (-1,1 %), après une diminution de 0,3 % en 2013. Les effectifs de R&D dans les services diminuent de 0,6 % en 2014, après avoir augmenté de 6,6 % en 2013. En 2014, le nombre de chercheurs dans les entreprises est stable (+0,2 % en

2014, après +3,2% en 2013), tandis que celui des personnels de soutien se replie (-2,6 % en 2014).

Dans les administrations, les effectifs de R&D progressent toujours (+1,5 % en 2014, après +0,8 % en 2013), du fait de hausses dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et dans les institutions sans but lucratif (ISBL). En revanche, les effectifs des organismes de R&D (EPIC+EPST) sont de nouveau en baisse (-1,0 % en 2014, après -0,5 % en 2013). De même, le nombre de chercheurs est globalement en hausse (+0,9 % en 2014, après +1,4 % en 2013), mais se replie dans les EPST.

Des dépenses de R&D en hausse en Île-de-France et en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes en 2014

En 2014, les dépenses intérieures de R&D s'élèvent à 19,0 Md€ en Île-de-France et augmentent de 2,0 % en volume. La DIRD est également dynamique en Bourgogne Franche-Comté, en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et en Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. En revanche, elle diminue en Auvergne Rhône-Alpes et en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, qui sont pourtant les deuxième et troisième régions les plus importantes en matière de dépenses intérieures de R&D. L'effort de recherche est le plus élevé en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (3,7 % du PIB régional) et en Île-de-France (3,0 %).

Christophe Dixte et Anna Testas
MENESR DGESIP/DGRI SCSES SIES

Dépenses intérieures de R&D des entreprises et des administrations par région en 2014 (sd)

En milliards d'euros

En pourcentage du PIB régional

(*) La Corse est regroupée avec PACA, pour des raisons de secret statistique

(sd) : données semi-définitives

Source : MENESR - SIES Recherche et Insee

Champ : ensemble des entreprises et des administrations localisées en France

Note : 2,5 % des dépenses intérieures de R&D des administrations sont non ventilées au niveau régional

La **DIRD** correspond à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par le secteur des administrations françaises (DIRDA) et par le secteur des entreprises (DIRDE).

Les **chercheurs** désignent les chercheurs et ingénieurs de R&D.

L'**effort de recherche** désigne le ratio de la DIRD sur le PIB.

Des révisions sont intervenues entre les données 2014 provisoires (publiées en mars 2016 dans la Note Flash n°03) et semi-définitives (publiées ici). Elles ont été plus importantes qu'usuellement. Certains ajustements ont également été opérés sur les données 2013, qui sont ici définitives.

Pour en savoir plus : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes